

BDAIM-2025

PROCEEDINGS

of the International Scientific and Practical Conference

Big Data and Artificial Intelligence in Modeling
International Socio-Economic Processes

Tashkent, Uzbekistan

May 27, 2025

University of World Economy and Diplomacy
Moscow State Institute of International Relations
National University of Uzbekistan

BDAIM-2025

Big Data & AI for Global Socio-
Economic Modeling

International Scientific and Practical Conference

Big Data and Artificial Intelligence
in Modeling

International Socio-Economic Processes

PROCEEDINGS

(Conference Proceedings)

May 27, 2025
Tashkent, Uzbekistan

INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE

Chairman:

Umarov A.A. – First Vice-Rector for Academic Affairs, UWED

Vice-Chairmen:

Malgin A.V. – Vice-Rector for Development, MGIMO MFA of Russia

Rasulov A.S. – Professor, UWED

Program Committee Members:

Formanov Sh.K. – Academician, AS of the Republic of Uzbekistan, NUUZ (Uzbekistan)

Aripov M. M. – Professor, NUUZ (Uzbekistan)

Kobulov A. V. – Professor, NUUZ (Uzbekistan)

Mascagni M. – Professor, Florida State University (USA)

Li Y. – Professor, Old Dominion University (USA)

Gemma M. – Vice-President, Waseda University (Japan)

Nishimura Shoji – Professor, Waseda University (Japan)

Hwang C.O. – Professor, Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) (Korea)

Pogrebnyak E.V. – Dean of the Faculty of Financial Economics, MGIMO (Russia)

Istomin I.A. – Associate Professor, MGIMO (Russia)

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman:

Ismailova G.S. – Vice-Rector for Research and Innovation, UWED

Vice-Chairmen:

Raimova G.M. – Head of the Department of SAMM, UWED

Bakoev M.T. – Academic Director of the Tashkent Branch of MGIMO

Kozlovskaya E.A. – Director of the Odintsovo Branch of MGIMO MFA of Russia

Organizing Committee Members:

Pritchina L.S. (MGIMO, Russia), Khamdamov M.M. (UWED, Uzbekistan),

Sharipov O.Sh. (NUUZ, Uzbekistan), Dalabaev U. (UWED, Uzbekistan),

Siddikova M. (UWED, Uzbekistan), Akabirkhodjaeva D.R. (UWED, Uzbekistan)

CONFERENCE SECRETARIAT

Umarova Sh.G. (Head), Buriev A., Kasymova N.Dj, Maraimova K.Sh.,

Normurodov D.G., Khasanova D.R., Yarashev I., Solaeva M.,

Subkhonov M., Mustafaqulova A.

International Scientific and Practical Conference – BDAIM-2025

Big Data and Artificial Intelligence in Modeling International Socio-Economic Processes

The **University of World Economy and Diplomacy (UWED)**, in collaboration with **MGIMO University** and the **National University of Uzbekistan (NUUz)**, hosted the international scientific and practical conference **BDAIM-2025** on **May 27, 2025** in **Tashkent, Uzbekistan**.

The main **goal** of the conference was to unite researchers, policy makers, experts, and educators to explore cutting-edge applications of **big data** and **artificial intelligence (AI)** in modeling **international socio-economic processes**. Particular emphasis was placed on interdisciplinary approaches and digital transformation in economics, governance, and education.

Key Themes of the Conference:

- **Theoretical Foundations:** big data processing, machine learning algorithms, interpretability.
- **Socio-Economic Modeling:** global trade, finance, migration, and digital economies.
- **Global Challenges:** AI for climate change, pandemics, geopolitical risk management.
- **International Relations:** digital diplomacy, media analytics, conflict forecasting.
- **Ethics and Regulation:** AI governance, data protection, algorithmic responsibility.
- **Mathematical Models:** econometrics, game theory, uncertainty and risk analysis.

The event was conducted in a **hybrid format** with participation in **English, Russian, and Uzbek**. The conference provided a high-level platform for **scientific exchange, networking, and policy dialogue**.

The authors are solely responsible for the content and accuracy of their articles

Yuqori texnologiyali tovarlar xalqaro bozorining ekonometrik tahlili

Umarova Sh., Erkinov T.

Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universiteti

shumarova@uwed.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510711>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yuqori texnologiyali tovarlarning xalqaro iqtisodiy munosabatlar tizimidagi o'rnini, ularning shakllanish omillari va global bozor sharoitidagi rivojlanish dinamikasi tahlil qilinadi. Yuqori texnologiyali mahsulotlarning iqtisodiyotni raqamlashtirish, innovatsion salohiyatni kuchaytirish va xalqaro raqobatbardoshlikni oshirishdagi roli nazariy va konseptual asosda asoslab berilgan. Mazkur yo'nalishda ilg'or mamlakatlar tajribasi asosida olib borilgan izlanishlar, yuqori texnologiyalar bozorining tarkibiy xususiyatlarini aniqlash, tasniflash va ularni xalqaro maydonga olib chiqish mexanizmlarini chuqur o'rganishga xizmat qiladi. Tadqiqot doirasida zamonaviy ilmiy yondashuvlar va iqtisodiy modellashtirish metodlaridan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: R&D, intensivlik, sektoral yondasahuv, mahsulot yondashuvi, OECD

Yuqori texnologiyali tovarlar ilmiy-tadqiqot faoliyati bilan yaratilgan, murakkab, maxsus texnik bilimlarni talab qiluvchi mahsulotlardir. AQSh Mehnat statistikasi byurosi yuqori texnologiyali firmalarni an'anaviy ishlab chiqarish kompaniyalariga nisbatan ikki baravar ko'p texnik xodimlarni ishga oluvchi va ilmiy-tadqiqot hamda rivojlantirish (R&D) faoliyatiga ikki baravar ko'p resurs ajratuvchi tashkilotlar sifatida ta'riflaydi. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) yuqori texnologiyali tovarlarni ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar darajasi yuqori bo'lgan mahsulotlar sifatida tavsiflaydi va biri sanoat tarmoqlari (sektoral yondashuv) bo'yicha, ikkinchisi esa ishlab chiqarilgan mahsulotlar (mahsulot yondashuvi) bo'yicha yagona mezon R&D intensivligi bo'yicha guruhlariga ajratgan. Texnologik intensivlik bo'yicha klassifikatsiyasida sanoat tarmoqlari to'rt guruhga ajratilgan:

- Yuqori texnologiyali sanoat
- O'rta-yuqori texnologiyali sanoat
- O'rta-past texnologiyali sanoat
- Past texnologiyali sanoat

Yuqori texnologiyali sanoatga aerokosmik sanoat, kompyuterlar, ofis uskunalari, elektronika va telekommunikatsiya va farmatsevtika sohalari misol bo'ladi. Mahsulot yondashuvida esa faqat yuqori texnologiyali tovarlar ro'yxati keltirilgan bo'lib, bu sanoat yondashuvida paydo bo'lgan kamchiliklarni oldini olish uchun yaratilgan. Tadqiqotchilar yuqori texnologiyali sanoatning o'ziga xos quyidagi xususiyatlarini belgilab berishgan:

(1) yuqori texnologiyali bozor "b" bu global bozor bo'lib, u faqat mahalliy darajada "b" bo'lishi mumkin emas, balki butun dunyo bo'ylab o'ziga xoslikka ega va faqat bitta milliy bozorga emas, balki butun sohaga ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, alohida bir mamlakat bozori odatda yangi texnologik yechimlarni ishlab chiqish uchun yetarli darajada katta bo'lmaydi;

(2) yuqori texnologiyalar tez-tez o'zgaruvchanlik bilan xarakterlanadi, ya'ni ularning hayotiy tsikli qisqa bo'ladi. Bitta aniq texnologiyalar doirasini yuqori texnologiyalar sifatida belgilash mumkin emas, chunki kecha ВТБ yuqori texnologiyali ВТБ deb hisoblangan texnologiyalar bugun keng tarqalgan oddiy texnologiyalarga aylanishi mumkin;

(3) yuqori texnologiyali biznes xavfli hisoblanadi, chunki rivojlanayotgan texnologiya, mahsulot yoki xizmatning uzoq muddatli qiymatini aniqlash qiyin;

(4) yuqori texnologiyali biznes, yangi texnologiya yoki mahsulot ishlab chiqarish katta hajmdagi tadqiqotlarga sarmoya talab qilganda ham, yangi xizmatlar taklif etilganda ham (ularga kerakli texnologiyalar va mahsulotlar uchun sarmoya zarur bo'lsa), moliyaviy investitsiyalarga yuqori darajada bog'liq bo'ladi. Qayd etish lozimki, OECD tomonidan yuqori texnologiyali sanoat va tovarlar ustida doimiy izlanish olib borilmoqda va muntazam ravishda to'ldirib va takomillashtirilib borilmoqda.

Yuqori texnologiyali tovarlar eksportini ekonometrik modellar asosida tahlil qilish uchun 19 ta mamlakatning 13 yil mobaynida Yalpi ichki mahsulot, To'gridan-to'gri investitsiyalar, Yuqori texnologiyali tovarlar eksporti kabi o'zgaruvchilarning panel ma'lumotlar yondashuvi tahlil sifatida foydalanilgan. Amalga oshirilgan maxsus testlarda keyin fiksirlangan model orqali 2010-2023-yillar mobaynida yuqori texnologiyali tovarlar eksportiga ta'sir qiluvchi asosiy tenglama olindi.

$$YTeksport_{i,t} = -59.901 + 2.079 \ln YIM_{i,t} + 0.062 TInvest_{i,t} + \mu_{i,t}$$

Olingan model parametrlarining bahosi

	Estimate	Std. Error	t-value	Pr(> t)
(Intercept)	-59.901	31.041	-1.930	0.054
$\ln YIM$	2.079	1.181	1.760	0.079
$TInvest$	0.062	0.021	2.908	0.003**

$$R^2 = 0.9174$$

$$\text{adj. } R^2 = 0.91$$

$$F\text{-statistic} = 122.7$$

$$p\text{-value} < 2.22 \times 10^{-16}$$

Modelning bahosi:

$P_{value} = 2.22 \cdot 10^{-16} < \alpha = 0.05$ bo'lgani uchun determinantsiya koeffisienti ahamiyatli deb olinsin. Ya'ni yuqori texnologiyali tovarlar eksportini yalpi ichki mahsulot va to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar qo'shimcha shartlar asosida tushuntirish mumkin.

Modelda Yalpi ichki mahsulot va To'g'ridan to'g'ri investitsiyalar va davlatlar faktor o'zgaruvchi qilib olinganda Buyuk Britaniya, Fransiya, Isroil, Janubiy Koreya, Kanada, Niderlandiya, Shvetsariya, Shvetsiya, Xitoy, Norvegiya kuchli ta'sir ko'rsatadi, chunki har birining P_{value} qiymati 0.01 dan katta, 95% ishonchlilik darajasi bilan modelni yaxshi tushuntira oladi.

R^2 ning qiymati 0.91, ya'ni modeling 91% foizini yaxshi tushuntira oladi Natija shuni ko'rsatadiki, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (FDI) va YIM yuqori texnologiyali eksportlarga ijobiy va ahamiyatli ta'sir ko'rsatgan ekan.

Shuningdek, tadqiqot davomida O'zbekistonda yuqori texnologiyali tovarlar holati o'rganilib chiqildi. Barqaror iqtisodiy islohotlar va sanoat rivojiga e'tibor kuchayib borayotganiga qaramay, O'zbekistonning ishlab chiqarish sohasi hanuz past va o'rta texnologiyali ishlab chiqarish tarmoqlarida jamlangan bo'lib, yuqori qiymatli global ta'minot zanjirlariga integratsiyalashuvi cheklanganligicha qolmoqda. O'rta va yuqori texnologiyali eksportlar sohasida global o'zgarishlar fonida O'zbekistonning ishlab chiqarish sohasidagi texnologik tuzilmasini baholash, raqobat ustunliklarini aniqlash va yuqori texnologiyali sohalarning ulushini oshirish imkoniyatlarini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Bugungi texnologik ishlab chiqarish manzarasini hisobga olgan holda quyidagi siyosiy tavsiyalar O'zbekistonda o'rta va yuqori texnologiyali tarmoqlarni mustahkamlash hamda global raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi.

Birinchiidan, sanoat va eksport siyosatini kuchaytirish yuqori texnologiyali eksport ulushini oshirishga yordam beradi. Buning uchun yuqori texnologiyali kompaniyalarni rag'batlantirish va mahalliy ishlab chiqaruvchilarni texnologiyalarni keng ko'lamda ishlab chiqarishga jalb etish lozim. Sanoat siyosatini zamonaviy tendensiyalarga moslashtirish texnologik tafovutlarni bartaraf etish va sanoat transformatsiyasini jadallashtirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, sanoat investitsiyalari tarkibi yuqori texnologiyali va qo'shimcha qiymatga ega tarmoqlarga yo'naltirilishi kerak.

Ikkinchiidan, O'zbekiston yuqori texnologiyali sanoatlarga xorijiy va xususiy investitsiyalar xavfsizligini ta'minlash uchun investitsiyalarni himoya qilish qonunlarini kuchaytirishi zarur. Bunga yuqori texnologiyali eksport ulushi katta bo'lgan rivojlangan davlatlar bilan ikki tomonlama investitsiyalarni himoya qilish bo'yicha bitimlar imzolash kiradi. Bu investorlar ishonchini oshirib, texnologiyaga asoslangan sohalarga kapital oqimini kuchaytiradi.

Uchinchiidan, tadqiqot, ishlanma va tijoratlashtirish bo'yicha davlat qo'llab-quvvatlovini kengaytirish zarur. Texnologiyani uzatish va innovatsion tarmoqlarni yaratish orqali oliy ta'lim muassasalari, sanoat va startaplar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish kerak. Bu esa yangi texnologiyalarning ishlab chiqilishi va joriy etilishini tezlashtiradi hamda biznes subyektlari uchun innovatsiyalarni ishlab chiqarishga tezkor integratsiya qilish imkonini beradi.

To'rtinchiidan, hukumat investitsiya siyosatini faol davom ettirib, modernizatsiya, texnologik yangilanish va yangi yuqori texnologiyali korxonalar barpo etilishini rag'batlantiradigan ustuvor loyihalarga e'tibor qaratishi lozim. Bu farmatsevtika, elektronika va aniq muhandislik kabi ilg'or ishlab chiqarish yo'nalishlariga investitsiya kiritishni o'z ichiga oladi, natijada **ВТБ Made in Uzbekistan** yorlig'idagi yuqori texnologiyali mahsulotlar ichki va xalqaro bozorlarda raqobatbardosh bo'ladi.

Beshinchiidan, O'zbekiston erkin iqtisodiy zonalar va texnoparklarni faol ravishda qayta tiklab, ularga xalqaro texnologik kompaniyalarni jalb etishi zarur. Bundan tashqari, Germaniya, Janubiy Koreya va Yaponiya kabi ilg'or texnologiyali davlatlar bilan strategik hamkorliklar texnologiya transferi, bilim almashinuvi va global qiymat zanjirlariga integratsiyani kuchaytiradi. Bu esa O'zbekistonning bilimga asoslangan, yuqori texnologiyali iqtisodiyotga o'tishini ta'minlaydi va xalqaro hamkorlikni mustahkamlaydi.

References:

1. Abernathy, W. J.; Utterback, J. M. Innovation Over Time and in Historical Context:

Pattern of Industrial Innovation.

2. Allen, K. R. 2003. Bringing New Technology to Market. Upper Saddle River, New Jersey.
3. Bovee, C. L.; Thill, J. V. 1992. Business Communication Today. McGraw-Hill.
4. Chiu, Y.; Chen, B.; Shyu, C. J.; Tzeng, G. 2006. An Evolution Model of New Product Launch Strategy. Technovation.
5. Cooper, R. G.; Edgett, S. E. 2010. Developing a Product Innovation and Technology Strategy for Your Business. Research Technology Management.
6. Gardner, D. M.; Jonson, F.; Lee, M.; Wilkinson, I. 2000. A Contingency Approach to Marketing High Technology Products. European Journal of Marketing.
7. <https://data.worldbank.org/indicator/>